

Любов Донченко

доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри музичного мистецтва,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна

Лариса Беземчук

доцент, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри музичного мистецтва,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна

У Юе

здобувачка третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
за спеціальністю 011 Освітні педагогічні науки,
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
Харків, Україна

МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З КИТАЮ В СИСТЕМІ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ІНТЕГРОВАНІЙ ПІДХІД)

Анотація В статті розкрито зміст методичної роботи з китайськими студентами на факультетах мистецтв педагогічних університетів України. Проаналізовано інтегровані методи навчання на заняттях з «постановки голосу». Надано приклади художньо-пізнавального аналізу арій з концертних програм студентів-магістрантів.

Ключові слова: навчання студентів з Китаю, інтеграція, художньо-пізнавальний аналіз, музично-педагогічна освіта України

Abstract The article reveals the content of methodical work with foreign students at the faculties of arts of pedagogical universities of Ukraine. The integrated methods of teaching in «voice production» classes were analyzed. Examples of artistic and cognitive analysis of arias from the concert program of graduate students are given.

Keywords: education of students from China, integration, artistic and cognitive analysis, musical and pedagogical education of Ukraine.

Постановка проблеми та її актуальність. Державною національною програмою «Освіта» перед освітянами серед інших поставлені завдання відбору й структурування навчального матеріалу на засадах диференціації та інтеграції [1]. Важливим завданням, яке стоїть перед викладачами, що працюють зі студентами-магістрантами з Китайської Народної Республіки за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) є пошук методичного інструментарію для забезпечення «фахової компетентності майбутніх учителів, яка виражена повнотою і системністю становлення індивідуального фонду

педагогічних і мистецьких знань» [9, с. 5]. У зв'язку з цим постає питання пошуку інтегрованих методів і прийомів навчання та розробки форм художнього аналізу творів концертної програми студентів-вокалістів, які здобувають освіту на факультетах мистецтв педагогічних українських університетів [8, с. 129].

Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідниками приділяється достатньо уваги проблемі інтеграції в освітній галузі, зокрема й у педагогіці. Так, науковців цікавлять як загальні питання інтеграції в науці, так і окремі проблеми, що стосуються міжпредметних зв'язків, методів і форм організації навчальної діяльності [3], пошуку ефективних шляхів реалізації інтегративного підходу в навчанні [2].

Науковці, досліджуючи питання інтеграційних процесів у сучасній освіті, звертають увагу, що під інтеграцією знань дослідники розуміють «процеси взаємопроникнення структурних елементів різних галузей знань, що супроводжуються ускладненням і збільшенням зв'язків і нових відношень між ними» [3, с. 172].

Методична робота на факультетах мистецтв педагогічних університетів з іноземними студентами в класі постановки голосу відзначається певними труднощами. Як зазначають О. Петрикова і С. Леонтієва, музичне виконавство є «динамічною системою, складовими якої є творчість композитора, інтерпретатора та співтворчість слухача» [4, с. 315]. Отже, пошуки методів і форм організації навчально-виконавської діяльності здобувачів-іноземців з позиції інтегрованого підходу на факультетах мистецтв педагогічних університетів не викликають заперечень і є актуальними.

Метою статті є аналіз особливостей інтегрованого підходу в навчанні на прикладі художньо-пізнавального аналізу арій з концертних програм студентів з Китайської Народної Республіки.

Виклад основного матеріалу. Інтегрований підхід до організації навчальної діяльності студентів-магістрантів з Китайської Народної Республіки в класі постановки голосу насамперед передбачає, на наш погляд, розвиток умінь застосування знань, набутих в процесі вивчення дисциплін музично-теоретичного циклу.

У результаті аналізу науково-педагогічної та методичної літератури з'ясовано, що на сучасному етапі розглядають трирівневу ієрархію інтеграції, кожен з рівнів якої складається з основної дисципліни, із завдання, яке необхідно виконати і технологічного рівня, що включає певні теоретичні знання та практичні уміння, необхідні для вирішення проблеми, не тільки з основної, а й суміжних дисциплін [2].

Виконавський репертуар студентів мистецько-педагогічних спеціальностей включає вокальні твори вітчизняної і західноєвропейської музики різних жанрів, серед яких романси, пісні, арії тощо.

Дослідники, зокрема А. Соколова і В. Бахова виокремлюють серед номерів сольного співу саме арію, як жанр оперної музики, що широко використовуються у вокально-педагогічному процесі факультетів мистецького спрямування педагогічних

університетів України [7, с. 56]. Виконавська майстерність, окрім суто вокальних умінь, передбачає й певні теоретичні знання, які набуваються в процесі навчання. Так, дослідники, що вивчали сутність професійної майстерності вокальних виконавців, зазначали, що «ознакою майстерності є досконала обізнаність виконавця про предмет діяльності» [4, с. 317], про особливості твору, що виконується, історію його написання, систему засобів виразності. Значущою умовою для успішного сприймання та виконання оперних партій здобувачами є усвідомлення еволюції форми арії від простої куплетної до складної багаточастинної форми, особливостей вокальної роботи над музичним матеріалом, емоційне входження в музичний образ героя тощо.

В основу художньо-пізнавального аналізу закладено принцип інтегрованого навчання. Оскільки оперний жанр має в основі синтез музики, слова, дії, аналіз вокального жанру оперної арії вимагає від студента-виконавця розуміння сутності всіх тих подій, що відбувалися та психологічних і емоційних станів свого героя/героїні за змістом. Основу художньо-пізнавального аналізу твору складає єдність сприймання твору, його мистецтвознавчий аналіз, уявлення про характер героя, партія якого виконується, перенесення виконавця у світ подій оперного сюжету, критичний підхід до виконання твору різними співаками, пошук особистого стилю виконання, опрацювання елементів вокальної культури тощо.

Окремого значення в художньо-пізнавальному аналізі має мистецтвознавчий розбір арій авторів різних епох та стилів. Це викликає значні труднощі у студентів. Для подолання цих труднощів студентам рекомендовано познайомитись з питанням синтезу в мистецтві.

Науковці, зокрема А. Чібалашвілі [11, с. 325) акцентують увагу на трьох видах прояву синтезу як явища в музичному мистецтві (міжвидовий синтез мистецтв, взаємодія мистецтв та внутрішньовидовий синтез). Студенти під час опанування фрагментів оперних прикладів визначаються: як проявляється в оперному жанрі явище міжвидового синтезу мистецтва, чи простежується запозичення виражальних засобів із суміжних видів мистецтва на рівні іншого рівня синтезу – «взаємодії мистецтв».

Л. Василенко [2, с. 15] наголошує на тому, що поєднання музичного та літературного тексту в аріях потребує окремої пізнавальної уваги співаків. Лю Мянсі [4, с. 11] пропонує вирішення цієї проблеми в процесі формування вокально-мовленнєвої культури майбутнього вчителя музичного мистецтва за допомогою інтегрованих методів навчання. Сутність такого підходу орієнтує співака накопичувати вокально-виконавський досвід з позиції «внутрішньовидового синтезу». Останній стає методологічною основою для формування й розвитку музичної свідомості здобувачів.

Автори акцентують увагу на те, що інтегративність підтримується синтезом різних видів мистецтв, або синтезом виразних засобів у мистецькому напрямку (музично-вокальному й мовленнєвому). Такий підхід дає змогу розширити кордони технологічного музично-теоретичного аналізу творів до рівня художньо-пізнавального сприймання навчального матеріалу.

У класі постановки голосу студенти знайомляться з творами різних композиторів і епох. Арія Орфея з опери Якопо Пері і Дж. Каччіні «Еврідіка» займає особливе місце в професійній вокальній підготовці майбутніх вчителів музичного мистецтва КНР. Цей твір має особливу привабливість для викладачів «постановки голосу», оскільки він поєднує і певні вокальні труднощі, й цікаві музично-історичні особливості. «Еврідіка» Якопо Пері і Дж. Каччіні є першим зразком оперного жанру, який дійшов до нас із XVII століття. Саме тому викладачі вважають розучування такого твору необхідним базовим матеріалом для подальшого розвитку вокальних даних здобувачів і одночасного формування їхнього художньо-естетичного світогляду. Отже, доцільно зупинитись на художньо-пізнавальному аналізі арії, який є доцільною й незамінною формою роботи здобувача над твором, одночасно демонструючи інтегрований підхід в організації навчально-творчої роботи здобувачів.

Художньо-пізнавальний аналіз включає серйозну музично-теоретичну роботу над твором. Студент знайомиться з історією написання опери Пері – Каччіні. Це найбільш рання опера, що дійшла до наших часів. Лібрето опери створено поетом Оттавіо Рінуччіні за «Метаморфозами» Овідія і розповідає про давньогрецького співця Орфея та його пошуки у підземному царстві Аїда померлої дружини Еврідіки. У жовтні 1600 року оперу «Еврідіка» було виконано вперше у палаццо Пітті у м. Флоренція. Ця опера спиралася на принципи давньогрецької трагедії, тому в її драматургії разом із сольними номерами (аріями і речитативами) обов'язково використовувався хор у якості коментатора подій і з метою створення масових сцен.

Арія «Invocazione di Orfeo from Euridice» – це заклик-молитва Орфея про повернення Еврідіки. За структурою це – двочастинна репризна форма зі вступом і доповненням. Інструментальний вступ передає гру Орфея на давньогрецькому музичному інструменті – лірі. Він побудований на арпеджіо і створює враження перебору струн ліри.

Перший розділ побудований у формі квадратного періоду, має 16 тактів, складається з двох речень (8+8). Перше речення закінчується автентичною недосконалою каденцією. Друге речення – це повторення двох майже однакових музичних фраз (за виключенням останнього такту), які стверджують основну думку.

Другий розділ також має 16 тактів (8+8). У ньому музична думка, поступово розвиваючись, доходить до драматичної кульмінації, яка підкреслена голосною динамікою і гармонічними засобами. Другий розділ має розширення у вигляді коди. В ній відбувається остаточне ствердження музичної думки, що підкреслюється акцентами на кожному звукові у вокальній партії, в акомпанементі.

Мелодія арії здається нескладною, надто лаконічною. Речитативи і арії в опері супроводжуються басовою лютнею, гітарою і популярним в ті часи клавішним інструментом – клавічембало. Фактура акомпанементу – акордова, проте акорди виконуються прийомом арпеджіо, який часто використовувався у інструментальній (переважно клавішній і

струнній) музиці 17 століття. Гармонія твору достатньо проста. Композитор використовує співставлення тризвуків шостого, третього ступенів, субдомінантові й доміантові акорди. Найскладніший момент у обох розділах – це використання подвійної доміантанти у другому реченні, яка підкреслює кульмінацію арії - драматичний вигук Орфея. Вокальна партія здається дещо статичною, проте певної жвавості їй надають саме фігурації арпеджіо в акомпанементі, які викладаються більш короткими тривалостями нот, ніж вокальна партія, і таким чином ніби прискорюють рух при незмінному темпі, надаючи арії схвильованості.

Створюючи музику, Я. Пері застосував вокальний стиль, який сьогодні називають вокальною декламацією або речитативом. Ритміка й вокальні інтонації майже точно передають драматичну піднесену людську мову.

Арія «Sento nel core», написана Алессандро Скарлатті, одним із італійських композиторів, що зробили значний внесок у розвиток італійської опери. Його вважають родоначальником неаполітанської оперної школи. В творчому спадку композитора – більше 100 опер. Саме в творчості А. Скарлатті були узагальнені основні принципи опери-*seria* і систематизовані досягнення оперних шкіл Флоренції, Мантуї, Риму та Венеції.

А. Скарлатті вважав, що саме музика, а не слово є головною в опері (на відміну від флорентійців), тому в його творах відбувається поступова кристалізація всіх прийомів музичної мови в опері. В його операх і окремих вокальних творах установлюються основні типи арій (арії-скарги (*lamento*), героїчні, бравурні, розповідні, арії-ідилії) з характерною мелодикою і засобами виразності, притаманними кожному з видів. А. Скарлатті вважають засновником форми оперної увертюри (*allegro, andante, allegro*) і арії *da capo*. Також в його операх вирізняються й основні типи речитативів (сухий і акомпанований). Саме вокальна партія, мелодія співака-соліста переважає в оперних творах композитора, хоча оркестр також виконує важливі художні функції і має активну роль в спектаклі.

Арія «Sento nel core» (Немає мені спокою) – це типова арія *da capo*. Вона має три частини, перша й третя – однакові, що й є основною ознакою форми.

Перша частина написана в мінорі, в повільному темпі. В ній переважають стримані настрої, кантілена, інтонації зітхання. Мелодія відзначається контрастним сполученням плавного, спокійного розвитку і вигуків. Стрибок мелодії уверх заповнюється плавним поступенним низхідним рухом і секундовим альтерованим ходом, що імітує інтонацію скарги або зітхання.

Середня частина арії контрастує з крайніми розділами. Вона написана в мажорі. У ній також є стрибки, але низхідні, з поступовим висхідним заповненням. Мелодія більш активно розвивається за допомогою секвенцій, спостерігаються динамічні контрасти і наростання, які поступово призводять до кульмінації. Заключна частина арії майже без змін повторює першу частину.

Акомпанемент арії поєднує поліфонічні (імітацію) й гомофонні прийоми, що було характерною ознакою стилю А. Скарлатті.

Художньо-пізнавальний аналіз дає студентам можливість порівняти два твори, що написані в одній країні, але в різних музично-творчих школах з різницею майже в сто років: оперну, характерну для музичного стилю флорентійської оперної школи і вокальній твір в дусі арії, що представляє собою приклад неаполітанської оперної школи. Це проявляється насамперед у різних типах мелодії (речитативно-декламаційного складу у Я. Пері і більш співучою, розвинутою у А. Скарлатті), в ускладненні гармонічної мови, у застосуванні більш складної структури вокального твору. Аналіз дозволяє простежити й еволюцію опери в Італії протягом XVII століття.

Такий художньо-пізнавальний аналіз поглиблює емоційні враження студента, вчить розпізнавати виразні елементи музики, які визначають її художню своєрідність, дозволяє осмислювати особливості музичної мови, що є об'єктом слухового спостереження. Саме художньо-пізнавальний аналіз музичного твору є втіленням інтегрованого підходу до формування професійних компетентностей майбутнього вчителя мистецтва, до організації навчально-творчої діяльності, коли одночасно з подоланням певних вокальних труднощів застосовуються, поглиблюються й розширюються знання з історії музичного мистецтва, гармонії, аналізу музичних творів.

Висновки з даного дослідження і **перспективи подальших** розвідок у даному напрямі.

Отже, інтегрований підхід, втілений у формі художньо-пізнавального аналізу сприяє формуванню в здобувачів із КНР нових вражень від різноманітних за змістом і засобами втілення вокальних творів, розширює знання з мистецтвознавчих дисциплін і демонструє можливості їх застосування в навчально-педагогічних ситуаціях, підвищує рівень осмислення твору і допомагає в розкритті змісту вокального твору під час його виконання.

У процесі художньо-пізнавального аналізу здобувачі більш повно знайомляться зі змістом арій, надихаються художньою красою і неповторною своєрідністю втілення художньо-образного задуму композиторів, розширюють мистецький світогляд, вдосконалюють аналітичні уміння.

Подальші наукові розвідки вбачаємо у поглибленні теоретико-методичного вивчення проблем інтеграційного підходу до навчальної діяльності в університетах, у створенні необхідних педагогічних умов для його реалізації.

Список використаних джерел

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993 р. № 896 «Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття»». URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п> (дата звернення 01.03.23)
2. Василенко Л. М. Взаємодія вокального і методичного компонентів у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя музики : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 – Теорія та методика навчання (музика та музичне виховання). Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова, Київ, 2003. 23 с.
3. Інтегративний підхід: актуальність, сутність, особливості впровадження в умовах початкової школи : навч.-метод. посібник / уклад. Н. Б. Ларіонова, Н. М. Стрельцова. Харків : Друкарня Мадрид, 2018. 76 с.
4. Лю Мянні. Формування вокально-мовленнєвої культури майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки : Автор. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 – Теорія та методика музичного навчання. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ, 2019. 21 с.
5. Петрикова О. П., Леонтієва С. Л. Сутність виконавської майстерності майбутніх артистів-вокалістів. *Матеріали ХХІХ Міжнародної науково-практичної конференції (07 лютого 2023 року, Теплице (Чехія) дистанційно)*. С. 314–319
6. Сільвейстр А. М., Моклюк М. О., Моклюк О. О. Інтеграція знань як психолого-педагогічна проблема. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова, Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи*. 2017. Вип. 57. С. 171–178.
7. Соколова А. В., Бахова Д. І. Виконавська інтерпретація оперних вокальних жанрів у процесі вокальної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. *Новий Колегіум*. 2021. С. 54–59.
8. У Юе, Беземчук Л. В. Підготовка майбутніх музично-педагогічних працівників до практичної роботи з учнями на засадах інтеграції в Україні та КНР. *Засоби навчальної та науково-дослідної роботи*. 2022. Вип. 59. С. 120–136.
9. Цзінь Нань. Методичні засади вокального навчання студентів КНР у системі музично-педагогічної освіти України : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.02 – Теорія та методика музичного навчання. Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. Київ, 2009. 22 с.
10. Чібалашвілі А. О. Художній синтез у музичному мистецтві ХХ століття. Від взаємодії стилів до взаємодії мистецтв. *Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури*. 2010. № 25. С. 323–330.